

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

CONSENTIMENTO INFORMADO

1. Sobre o estudo?

O trabalho envolve o desenvolvimento de um Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) baseado em Blockchain. A presente pesquisa utiliza uma abordagem sociotécnica para seu desenvolvimento e avaliação. Nesta etapa, realizaremos o experimento a fim de avaliar o viés social, visando entender aspectos colaborativos entre diferentes participantes ao utilizar o PEP integrado à novas tecnologias, como blockchain.

2. Quem pode participar?

Pessoas com mais de 18 anos, que demonstre alguma articulação ou envolvimento profissional na área da saúde, ou participante que represente o paciente.

3. O que será solicitado?

Após seu consentimento para participar da pesquisa, pretende-se realizar o experimento a partir de um grupo focal buscando entender os processos atuais do uso de PEP, em seguida, ocorrerá uma observação participante por meio do uso da ferramenta e, posteriormente, outro grupo focal discutindo os aspectos e experiência do uso em questão. O grupo focal será guiado por questões baseadas em conceitos colaborativos e de aceitação da tecnologia.

4. Quais são seus direitos e responsabilidades ao participar do estudo?

A participação nesta pesquisa não implica riscos para você. Sua participação é completamente voluntária e anônima, portanto, não solicitaremos dados pessoais e seu endereço IP não será armazenado.

- Você tem o direito de se recusar a participar.

- Você pode parar a qualquer momento, mesmo depois de dar permissão.

- Você não precisa dar um motivo para abandonar a pesquisa e interromper sua participação não trará nenhuma consequência.

- Se você iniciar, mas encerrar sua participação antes de concluir a pesquisa, todos os seus dados serão descartados para análise.

- Você tem o direito de conhecer os resultados gerais da pesquisa, que será divulgada por meio do projeto que será realizado.

As informações obtidas serão armazenadas em formato eletrônico pelos pesquisadores e somente a equipe de pesquisa terá acesso a esses dados. Os dados serão armazenados eletronicamente em um banco de dados, nos computadores da equipe de pesquisa, sendo esses dados obtidos, processados anonimamente, atribuindo um código pessoal que não permite a identificação do participante.

Garantimos que o tratamento dos seus dados será tão cuidadoso quanto na coleta inicial. Os resultados do estudo serão utilizados apenas para fins científicos, divulgação em conferências e criação de publicações científicas.

5. Remuneração

Você não receberá nenhuma remuneração por participar deste estudo. Nem em caso de evento adverso.

6. Riscos

O único risco associado à participação neste estudo é um pequeno grau de envolvimento emocional ao responder às perguntas. Nesse caso, você pode parar de responder e retomar quando julgar apropriado ou, definitivamente, parar de participar.

7. Gravação da imagem e voz

O procedimento de avaliação que será realizado, estará sendo gravado para que seja possível fazer a análise de usabilidade do sistema proposto. Sua utilização será apenas para fins acadêmicos e não será compartilhado com terceiros sob nenhuma hipótese.

8. Detalhes do contato

Este estudo é realizado por

Se você tiver perguntas ou comentários sobre a pesquisa, envie um e-mail para o endereço de correspondência: marcelo@fapesp.br

Se durante a pesquisa você tiver quaisquer comentários ou preocupações relacionadas à condução da pesquisa ou perguntas sobre seus direitos ao participar do estudo, poderá entrar em contato com alguns dos avaliadores.

Agradecemos antecipadamente por participar desta pesquisa,

Você concorda com o termo apresentado? *

Tenho mais de 18 anos e concordo que meus dados sejam utilizados para os fins desta pesquisa.